

O'ZBEK TILI GLOBALASHUV JARAYONIDA

Qoramirzayeva Kamola

Termiz davlat universiteti

o'zbek tili yo'nalishi 1-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6642315>

Tilning kuch-qudrati, salohiyati yangi tushunchalarga ot qo'ya olishida ham ko'rinadi. Hech bir til yolg'iz o'zi rivojlanmaydi. Boshqa tillardan so'z oladi, so'z beradi, boyiydi, boyitadi. Lekin bu jarayonning ham o'z qonun-qoidalari, me'yorlari bor. Chet tilidan kirgan so'z tilni qachon boyitadi-yu, qachon kambag'allashtiradi? Agar o'zga til so'zi bir tildagi yo'q so'z o'rnini to'ldirsa yoki bor so'z bilan yonma-yon ishlatilsa, foydalanuvchilarga qo'shimcha variant taqdim etsa, u tilni boyitadi. Lekin tilda bor so'z o'rnini egallasa, uni siqib chiqarsa, bu tilni kambag'allashtirish bo'ladi. Yangi tushunchalarga nom qo'ya olmaydigan yoki nom qo'yishga intilmaydigan til mustaqilligini, kuch-qudrati va salohiyatini yo'qotgan tildir. Bugun o'zbek tilining bu boradagi holati qoniqarli emas nazarimda. Xo'sh, bunga sabab nima?

XXI asr axborot texnologiyalari asri bo'lganligi sababli o'zbek tiliga ko'plab yangi so'zlar kirib kelmoqda. Biz xohlaymizmi yo'qmi chetdan kirib kelayotgan so'zlar xalqimiz odamlari, ayniqsa yosh avlod nutqida juda faol. Ko'pchiligimiz "kovorking", "startap", "trendsetter" yoki "xab", "blogger" kabi innovatsion so'zlarni tez-tez eshitib turamiz. Biroq kamchiligimiz bu atamalar nimani anglatishini farqiga bormaymiz ko'pincha. Ijtimoiy mediadagi marketing (SMM, social media marketing) va ko'chalardagi reklamalar kundan-kun bir qarashda yangicha so'zlar bilan to'lib boryapdi. Ijtimoiy tarmoqlar, zamonaviy turmush tarziga katta avlod vakillarining qiziqishi ortib borayotgani ham rost. O'ylab ko'raylik! Chetdan kirayotgan so'z va atamalarga nom qo'yishda yoki o'zlashtirishda qanday muammolar bor? Biz payqagan ikkita xolat bor:

1. Bugun chetdan kirayotgan tushunchalarni o'zbekcha atashga intilish juda pasayib ketdi. Tayyorini olib qo'ya qolishga o'tildi, o'zbek tili paqqos iste'molchiga aylanyapti.

2. O'zlashma so'zlarni o'zbekchallashtirish, so'ng ularni tatbiq etishda nazorat yo'q. Shu sabab bir atama bir necha xil variantda tarjima qilinayapti. Tarjimasiz olinayotgan so'zlarning imlosida esa xilma xilliklar kuzatilyapti. Masalan, so'nggi paytlarda o'zlashtirilgan bodikamera, chellenj, frilans, navigator kabi so'zlarni o'girishga urinib ham ko'rilgani yo'q. Bodikamera so'zini olaylik. Tog'ri, kamera so'zi o'zbekchaga allaqachon kirib ulgurgan. Uni tarjima qilishga urinish muvaffaqiyatli chiqmasligi ehtimoli katta. Lekin inglizcha body (tana) so'zini ham hech bir o'zgarishsiz qabul qilish qaramlikdan boshqa narsa emas. Bodikamera so'zi o'rniga xoskamera kabi muqobil variantini ishlatsak ham bo'ladi.

Gadjet – cheklangan vazifalar doirasida asqotadigan texnik uskunalarning umumiy nomi. Menimcha, bu so'zning muqobilini yordamchi uskuna deb nomlasak bo'ladi.

Klaster – bir hududdagi bir necha korxonalar yoki tadbirkorlarning kreativ yechim uchun umumiy intilishi. Muqobilini iqtisod uyushmasi deb nomlasak bo'ladi.

Loft inglizcha so'z bo'lib, turarjoy yoki idora uchun qayta jihozlangan, sanoat ishlab chiqarish uchun mo'ljallangan joy degani. Muqobilini chordoq yoki ishchi maydon deb nomlasak bo'ladi.

Loukoster – nisbatan arzon chiptalar taklif etiladigan aviakompaniya. Muqobili chiptalar markazi.

Insayd – biror tashkilotga tegishli axborotning boshqa manbalar ixtiyoriga borib tushishi. Muqobil sifatida ko'p tarmoqli axborot tizimi deb nomlasak bo'ladi.

Mustxevni kerakli yoki zarur buyum deb nomlasak bo'ladi.

Trendni mavsum xiti yoki so'nggi urf deb nomlasak bo'ladi.

Trendsetter – jamiyatga urf olib kiradigan insonlar va shunday nomlagan yaxshi.

Challeng – chaqiruv, chorlov bo'lib, shunday atalgan ma'qul.

Startup inglizcha so'z bo'lib, o'zbek tilidagi muqobilini boshlang'ich deb nomlasak bo'ladi.

Xeyter inglizcha so'z bo'lib, muqobilini ijtimoiy tarmoqlarda asossiz tanqid qiladiganlar deb nomlasak bo'ladi.

Frilanser inglizcha, o'zbekcha muqobili sifatida erkin rassom desak bo'ladi.

Xab "markaz" ma'nosini anglatadi va shunday monlagan ma'qul.

Toxik muqobilini zaharli desak bo'ladi.

Feyk nyus (fake news) – yolg'on xabar va shunday nomlagan ma'qul.

Vok – maxsus tayyorlangan Osiyo taomlarining umumiy nomi. O'zbekcha muqobili sifatida sharq taomlari deb nomlasak bo'ladi.

O'zbekiston jamiyati jahon hamjamiyatiga darvozalarini kattaroq ochdimi, jamiyat globallashib borgani sari tilimizga bu kabi internatsional so'zlarning kirishi ham ko'p kuzatilaveradi. Turizm salohiyatini oshirish va investitsion diplomatiyani yaxshiroq tushunish uchun bu kabi so'zlarning ma'nosini bilishimiz va o'zbekcha muqobilini qo'llashimiz zarur. Zero, o'zbek tili nom qo'yishdan ojiz qoldi deb o'z to'nimizni boshqa tilga kiydirib qo'ymaylik.

